

AS EMOÇÕES DE ATLETAS DO FISCULTURISMO DURANTE AS FASES PRÉ, DURANTE E PÓS COMPETIÇÃO E A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: REVISÃO DE ESTUDOS PUBLICADOS NO BRASIL

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 19/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6666585

Autores:

Fernando de Azevedo Martinelli – Universidade Anhembi Morumbi/São Paulo,
Brasil

Gabriel Oliveira Bernardo da Silva – Universidade Anhembi Morumbi/São Paulo,
Brasil

Gabrielle Medeiros Marinho – Universidade Anhembi Morumbi/São Paulo, Brasil

RESUMO:

Durante os períodos de pré a pós competição, os atletas de fisiculturismo, devido alterações no treino e dieta, necessitam manter foco e disciplina durante a preparação, que pode durar semanas ou meses. O presente artigo procura trazer, por meio de revisões de estudos publicados no Brasil, as alterações psicológicas, com relação as emoções, pelo fisiculturista durante as fases ante, durante e após a competição além de informar sobre a importância da equipe multidisciplinar da área da saúde para a preparação desse indivíduo, focando especialmente o

acompanhamento com especialistas da medicina esportiva, nutrição, educação física, psicologia esportiva e fisioterapia.

Palavras-chave: Fisiculturismo; Multidisciplinaridade; Emoções; Psicologia Esportiva; Competição.

ABSTRACT:

During pre- and post-competition periods, bodybuilding athletes, due to changes in training and diet, need to maintain focus and discipline during preparation, which can last weeks or months. This article seeks to bring, through a review of studies published in Brazil, the psychological changes, in relation to emotions, by the bodybuilder during the phases before, during and after the competition, in addition to informing about the importance of the multidisciplinary team in the health area. for the preparation of this individual, focusing especially on follow-up with specialists in sports medicine, nutrition, physical education, sports psychology and physiotherapy.

Keywords: Bodybuilding; Multidisciplinary; Emotions; Sports Psychology; Competition.

INTRODUÇÃO

O fisiculturismo, em inglês "*bodybuilding*" como mais conhecido, é um esporte em que os atletas são avaliados pela sua estética, visando avaliar a simetria, volume, densidade, condicionamento a partir de apresentação de palco e poses. A prática deste esporte está ligado a capacitação corporal do indivíduo durante sua fase de preparação, o qual está envolvido com dieta alimentar, treinos de hipertrofia, força e poses que serão apresentadas em palco.

O fisiculturismo foi difundido no final do século XIX mas ganhou popularidade no Brasil a partir da década de 1940. Atualmente, no Brasil, as maiores competições de fisiculturismo são realizadas pela Federação Brasileira de Musculação NABBA Brasil (National Amateur Bodybuilding Association) e pela IFBB (Confederação Brasileira de Musculação). Tais federações delegam as categorias que serão

apresentadas nas competições e as quais os atletas podem escolher e se preparar, categorias essas que podem ser da modalidade masculino, como Men's Physique, Men's Classic, Bodybuilder, ou feminino, como Bikini, Wellness, Woman's Physique, entre outros.

Os referidos atletas, devido às mudanças que precisam obter em sua rotina diária, buscando obter disciplina para que se mantenham em forma para a competição, passam por processos de alterações físicas e psicológicas.

A mente é um importante instrumento e, quando ela não está totalmente condicionada para suportar a carga emocional de uma competição ou de uma preparação, ou até mesmo de uma meta pessoal traçada por um atleta amador, esse descompasso se reflete automaticamente no resultado e na performance esportiva. Afinal, cabe à nossa dimensão psicológica integrar a motricidade, os conhecimentos táticos e mesmo o potencial fisiológico, de modo a garantir o alto desempenho.

Segundo António Damásio, médico neurologista, neurocientista, ele define emoções como “ *A emoção é um programa de ações, portanto, é uma coisa que se desenrola com ações sucessivas. É uma espécie de concerto de ações. Não tem nada a ver com o que se passa na mente.*” É despoletada pela mente, mas acontece com ações que acontecem dentro do corpo, nos músculos, coração, pulmões, nas reações endócrinas. Sentimentos são, por definição, a experiência mental que nós temos do que se passa no corpo. É o mundo que se segue (à emoção). Mesmo que se dê muito rapidamente, em questão de segundos, primeiro são ações e pode-se ver sem nenhum microscópio. Você pode me ver tendo uma emoção, não vê tudo, mas vê uma parte. Pode ver o que se passa na minha cara, a pele pode mudar, os movimentos que eu faço etc enquanto o sentimento você não pode ver.

O fisiculturismo é um esporte que exige um alto rendimento. Para conseguir bons resultados é comum que os atletas realizem práticas nutricionais e farmacológicas que nem sempre tem respaldo científico, e um apoio de uma equipe multidisciplinar, ao longo do processo, é de extrema importância, para

que ele possa ter uma evolução no seu corpo para a competição não afetando a sua saúde e trazendo consequências a longo prazo para sua vida.

Além dos desafios habituais dessa modalidade, há fases mais rigorosas, como a fase pré-competitiva, onde a dificuldade aumenta, a necessidade de disciplina é maior e as restrições alimentares se intensificam. Para buscar os melhores resultados, as habilidades físicas e mentais precisam ser levadas ao limite. No entanto, quando essas demandas ultrapassam a capacidade de adaptação do atleta, podem ocorrer consequências prejudiciais como: diminuição do desempenho, depressão, problemas alimentares, fadiga, entre outros.

DESENVOLVIMENTO

Existem inúmeros sistemas de treinamento de força que foram criados e difundidos por profissionais de educação física e fisiculturistas com o intuito de promover elevados ganhos de hipertrofia muscular. Esses sistemas foram consagrados a partir da obtenção dos resultados almejados por tentativa e erro e, mesmo tendo uma base empírica, atualmente, são utilizados e preconizados por milhares de treinadores e praticantes de musculação por todo o mundo.

A intensidade do treinamento resistido realizado por esses indivíduos é alta e as sessões de treinamento podem variar e depender da fase de preparação do atleta, objetivando equilíbrio entre volume, proporcionalidade, simetria e definição muscular. O período do treinamento compreende duas fases diferentes: a fase hipertrófica (fora de temporada), e a fase de definição muscular (pré-competitiva). O objetivo da atuação do profissional de Educação Física, juntamente com o fisioterapeuta, está em desenvolver treinamentos e periodizações específicas para cada indivíduo de acordo com as necessidades requeridas em sua categoria de competição e acompanhá-lo durante sua fase preparatória. A atuação do fisioterapeuta na fase preparatória do atleta está voltado para prevenção e reabilitação de lesões e aumento de performance, buscando utilizar recursos terapêuticos, sendo esses de forma manual, eletroestimuladores ou orientações de correções físicas durante a aplicação do

treino, buscando atingir o músculo alvo e diminuindo o impacto e compensação nas articulações.

O fisioterapeuta junto ao profissional de educação física podem trabalhar em sinergia, visando o melhor rendimento do atleta durante seu período de treino, buscando aumentar sua força e capacidade de contração muscular para maior obtenção de resultados hipertróficos, o aumento da capacidade cardiorrespiratória para que o atleta possua condições físicas adequadas para progredir com a carga de treino, que está relacionado com a quantidade de peso, séries e repetições exercidos durante a sessão de treinamento, além de potencializar sua flexibilidade e equilíbrio para melhor desenvolvimento das poses a serem realizadas na competição.

A Medicina Esportiva atua tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças (cardiológicas, ortopédicas e outras), utilizando os benefícios que a prática da musculação pode acarretar ao organismo desse atleta, além de orientar e tratar disfunções hormonais que possam prejudicar o atleta durante sua fase de competição. Cabe a este profissional a vivência do dia-a-dia do esporte, junto aos atletas, supervisionando seu treinamento, realizando prevenção de problemas clínicos e ortopédicos, oferecendo suporte nutricional e psicológico em situações de atendimento inicial, em conjunto com as áreas afins, e atendendo intercorrências médicas como o caso extremo de morte súbita e sua prevenção durante eventos esportivos e viagens de delegações.

As emoções estão presentes tanto nas atividades físicas quanto nas competições esportivas, elas fazem parte do esporte e geram diversos tipos de sentimentos como alegria, raiva, medo, insegurança, ansiedade, satisfação, êxtase, entre outros.

Invariavelmente, as práticas esportivas levam o atleta a um intenso nível de excitação modificável que podem vir a prejudicar ou potencializar a performance desse indivíduo. Os sentimentos gerados, em situações atléticas, expressam-se na forma de atitudes que o atleta possui sobre a sua performance durante os treinos físicos até a competição. As percepções que esse indivíduo possui

durante sua trajetória de preparação física até a apresentação ao público, são importantes e participam também de seu desempenho atlético e profissional.

Quando o atleta se encontra em um estado de instabilidade emocional, as emoções disparam um conjunto de pensamentos depreciativos e incapacitantes. O atleta é afetado na confiança das suas habilidades para um bom desempenho, interferindo na obtenção dos resultados desejados. A confiança em seu potencial tende a diminuir, aumentando os pensamentos negativos e depreciativos, fazendo com que o atleta perca também sua motivação. Dado que as emoções atingiram um estado de incapacidade elevado, o atleta irá sentir dificuldades de concentração em situação que podem o auxiliar na execução correta, seja de seu treinamento físico ao treino para apresentação de poses. Os sentimentos de insegurança podem se fazer presentes por diversos motivos durante a competição, como erros de pose, manter o foco nos gestos dos jurados, não ser ovacionado pelo público, erro de apresentação relacionado a coreografia, situações essas que podem causar estresse, ansiedade, medo e diminuição da confiança e da auto estima desse atleta.

Segundo Castillo (2000) a ansiedade é um sentimento de medo vago e desagradável, caracterizado por um desconforto ou tensão derivado de uma antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Todos os indivíduos, em maior ou menor grau, vivenciam em seu dia-a-dia sensações de ansiedade. A ansiedade diz respeito a sensação de estar preocupado ou sempre preocupado, gerando emoções negativas e desproporcionais. Tende a ser positiva quando ocorre dentro de um limiar equilibrado impulsionando o indivíduo a ações positivas e desafiadoras. Costuma ser negativa quando em excesso e com conseqüente tendência à procrastinação ou paralisação do comportamento. Assim, a sensação de ansiedade em excesso repercute tanto em respostas comportamentais negativas (com maior tendência à impulsividade), quanto na performance cognitiva interferindo na agilidade de raciocínio (lentidão de pensamento e respostas motoras), concentração (com maior chance de se distrair com o ambiente), memória (esquecimentos) e funcionamento executivo (tomada de decisões).

O humor reflete os estados emocionais e comportamentais do atleta, seus sentimentos, pensamentos e grau de entusiasmo na realização da tarefa. Alterações no estado de humor podem comprometer a performance esportiva à medida que não coloca o atleta em condições ótimas de desempenho, sendo, também, um indicativo de sobrecarga de treinamento. Atletas que possuem um maior controle emocional, administrando os elevados níveis de estresse e alterações nos estados de humor, têm a possibilidade de alcançar níveis ótimos de ativação, apresentando resultados favoráveis na hora da competição.

A disposição de um atleta para alcançar determinadas metas é consequência de um estado dinâmico caracterizado pelo nível alcançado em relação à sua capacidade física e psíquica, pelo grau de aperfeiçoamento e por suas capacidades de execução e domínio de habilidades. Durante o treinamento, o atleta reage a vários estímulos, alguns dos quais podem ser previstos com mais exatidão do que outros, com base na coleta de informações fisiológicas, biomecânicas, psicológicas, sociais e metodológicas, o que requer do treinador um instrumental científico para garantir que o processo de treinamento seja ancorado em avaliações objetivas que meçam a reação do atleta à qualidade e à carga dos exercícios, podendo-se, assim, planejar de modo apropriado os futuros programas.

Além das emoções que envolvem o ambiente competitivo, também existem as emoções na fase pré-competitiva. Geralmente antes da competição, o atleta fica sob um alto estresse psíquico, em decorrência da antecipação da competição. Nestes casos, o atleta antecipa a situação ainda não vivenciada (a competição) e pode ficar preocupado, inquieto, com medo, inseguro ou ainda ficar ansioso pela oportunidade. Esse indivíduo pode ainda vivenciar emoções positivas ou negativas após a competição, independente de ter obtido um resultado positivo ou negativo. Suas reações emocionais vão depender, não só de seu desempenho, mas também de como ele o interpreta, ou seja, qual o significado que ele atribuiu ao resultado.

O desempenho também afeta a dinâmica das emoções durante a competição, sendo que o fato de estar ganhando ou perdendo está ligado à experiência

emocional vivenciada pelo atleta. Atletas referem que se sentem felizes e mais confiantes quando estão ganhando a competição e relatam que esses sentimentos melhoram seu rendimento. Por outro lado, quando estão perdendo, podem se sentir frustrados, incapazes e inseguros, fazendo com que não consigam executar a tarefa conforme planejado. O psicólogo do esporte pode trabalhar o desenvolvimento de habilidades sociais do atleta, a prevenção da ansiedade e o desenvolvimento de respostas adaptativas às situações, visando o bem-estar do atleta e a melhora nas estratégias de resolução de problemas. Pode-se utilizar a psicoeducação através do modelo cognitivo para trabalhar com os atletas e identificar, por exemplo, distorções cognitivas. Desta forma, o atleta passará a compreender suas reações emocionais e seus comportamentos, ou seja, seu funcionamento psíquico e poderá criar estratégias de enfrentamento para lidar com suas emoções ou como reagir a elas, como, por exemplo, como lidar com a frustração diante da perda. A importância da psicologia esportiva se deve para que o atleta possa lidar também com a frustração de possíveis lesões que podem o tirar de competições e orientá-lo a realizar atividades terapêuticas de prevenção a lesões ou após a intercorrência de uma lesão.

Além do controle emocional, a influência da alimentação sobre os atletas e sobre a performance esportiva é evidenciada na literatura. Muitos praticantes da modalidade ainda apresentam dificuldade em balancear sua ingestão alimentar frente às elevadas demandas energéticas que a modalidade impõe. Os fisiculturistas, por outro lado, dedicam-se com afinco à parte alimentar, pois a alimentação e a atividade física estão fortemente relacionadas com os ganhos físicos desse indivíduo. Os atletas de fisiculturismo geralmente têm mais conhecimentos da importância que a alimentação desempenha comparado a outros atletas ou praticantes de exercício físico.

A preparação para as competições são divididas em dois períodos: o primeiro é o chamado “off season”, também conhecido como período fora de competição, onde o objetivo é o ganho de massa muscular, com uma dieta mais calórica e, o segundo período, é o chamado de “pré-contest” (período pré competição), onde o principal objetivo é reduzir ao máximo o nível de gordura subcutânea, visando dietas com déficit calórico, para a melhor apresentação das fibras musculares e

obter uma pele mais fina. Em ambas as fases os treinamentos são intensos, que estão muitas vezes relacionados com o aumento progressivo de séries, repetições e carga. À medida que se diminui a demanda calórica, tem-se um cuidado maior para não haver perda de massa muscular.

A fase de off-season, tem como objetivo ganho de massa muscular, essa é a fase de ganhos, não somente de músculos, mas também de gordura corporal. No off-season a oferta calórica para o atleta é muito alta, e os carboidratos estão em torno de 60% do consumo total de calorias. Esse consumo alto de carboidratos que é convertido em glicogênio muscular, atua para dar energia aos treinos, que nessa fase são de alta intensidade, Segundo Guimarães (1999) o alto consumo de carboidratos tem como objetivo converter o mesmo em glicogênio muscular, deixando o músculo maior e mais forte.

Na fase de pré-contest os atletas realizam os últimos ajustes na dieta e nos treinos, para poder apresentar o melhor físico no palco.

Essa fase é a finalização de uma preparação para um fisiculturista, nessa fase da preparação, são feitos ajustes no treino e dieta, fazendo com que o atleta se coloque em um estado de déficit calórico, para aumentar a queima de gordura. A finalização, é onde o atleta busca uma maior definição muscular, o treinamento aeróbio pode ser agregado ao treino do fisiculturista, com o intuito de aumentar a queima de gordura. O aeróbio em jejum, é uma estratégia usada por esse indivíduo para potencializar a queima de gordura, pois no sono, o corpo utiliza a glicose sanguínea, assim sendo o corpo estará com baixa quantidade de glicose, e será forçado a utilizar gordura como substrato energético.

Os hábitos alimentares dos atletas estão sujeitos a uma grande variabilidade. A rotina de treinamento e de competição, o ciclo anual de treinamento, os padrões corporais exigidos pela modalidade esportiva praticada, o horário da competição, a duração da prova, local e clima em que se realiza a competição, as viagens, e dependendo dessas, podendo ocasionar o "jet leg" ao atleta, associados a outras atividades rotineiras do atleta, determinam seu hábito alimentar e seu desempenho nos seus treinamentos físicos.

Sendo assim a importância de um nutricionista esportivo, sendo o profissional capacitado para realizar a orientação alimentar e garantir que este atleta atinja bons resultados. O nutricionista esportivo é responsável por prescrever a dieta do fisiculturista a partir das informações relatadas pelo atleta referente sua rotina, além de, solicitar exames para que possa ser agregado alimentos e/ou suplementos que possam auxiliar ou complementar recursos nutricionais que possam estar defasados momentaneamente. Seja em relação à necessidade de energia física para o esporte ou em relação aos nutrientes que o corpo precisa para equilibrar a saúde e alcançar objetivos. Ao optar por uma nutrição de qualidade, o organismo é o principal beneficiado. Por oferecer os nutrientes adequados nas quantidades personalizadas para a sua rotina e qualidade de vida, a nutrição esportiva contribui para equilibrar a saúde.

Consumo Energético: as necessidades nutricionais, em termos calóricos, estão entre 1,5 a 1,7 vezes a energia produzida o que, em geral, corresponde a um consumo que se situa entre 37 a 41kcal/kg de peso corporal/dia. Dependendo dos objetivos, a taxa calórica pode apresentar variações mais amplas, com o teor calórico da dieta situando- se entre 30 e 50kcal/kg/dia.

Consumo de Carboidratos: estima-se que a ingestão correspondente a 60 a 70% do aporte calórico diário atende à demanda de um treinamento esportivo. Para otimizar a recuperação muscular recomenda-se que o consumo de carboidratos esteja entre 5 e 8g/kg de peso corporal/dia, ou até 10g/kg de peso corporal em atividades de longa duração ou treinos intensos. Após o exercício exaustivo, propõe-se a ingestão de carboidratos simples entre 0,7 e 1,5g/kg de peso corporal no período de quatro horas, o que é suficiente para a ressíntese plena de glicogênio muscular.

Consumo de Proteínas: recomenda um consumo de proteína de 1,2 a 1,6g/kg de peso corporal para atletas de endurance, e de 1,4 a 1,8g/kg de peso corporal para os atletas de força.

Consumo de Lipídios: para os atletas, tem prevalecido a mesma recomendação nutricional destinada à população em geral, ou seja, cerca de 1g de lipídio por

kg/peso corporal, o que significa 30% do valor calórico total (VCT), sendo 10% de ácidos graxos saturados, 10% de polinsaturados e 10% de monoinsaturados.

Consumo de Água e Eletrólitos: Os líquidos devem ser ingeridos antes, durante e após o exercício a fim de equilibrar as perdas hídricas decorrentes da sudorese excessiva. Duas horas antes do exercício, recomenda-se a ingestão de 250 a 500ml de água, durante, de 500 a 2.000 ml/hora a cada 15 a 20 minutos. Em atividades intermitentes intensas ou com duração superior a uma hora, recomenda-se a reposição de carboidrato (30 a 60g·h⁻¹) e sódio (0,5 a 0,7g·l⁻¹), a uma temperatura em torno de 15 a 22°C.

Para complementar este artigo, foi encaminhado um formulário para atletas amadores do fisiculturismo, dos quais de 20 atletas solicitados, obtivemos 5 preenchimentos, para que possamos entender melhor o quanto investem em sua preparação, quais profissionais da área da saúde (Educador Físico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Médico do Esporte) os acompanham, como se alimentam e como se sentem durante as fases todas as fases da competição, do pré ao pós. Em suma, é possível analisar no geral, que desses cinco atletas, correlacionando com suas idades e tempo de competição, os indivíduos que são mais novos ou amadores nessa modalidade, se sentem mais ansiosos durante a fase pré competição e frustrados no pós competição devido aos resultados obtidos, entretanto, o atleta que possui acima de 44 anos e que compete há 20 anos, possui os níveis de ansiedade baixo, devido sua experiência com o esporte. É possível analisar também que todos os atletas demonstraram dificuldades em comum, como a dieta restrita durante a fase do pré contest e o investimento realizado para o esporte. Para complementar, foi questionado a esses atletas como se sentiam no backstage, onde há a interação com outros fisiculturistas, sendo esses da mesma categoria ou não, e foi possível analisar em suas respostas que ao mesmo tempo que possam se sentir inseguros na presença de outros participantes, sentem-se também mais competitivos ou confiantes para demonstrar o trabalho árduo realizado até aquele momento.

CONSIDERAÇÕES

Dado todas as informações obtidas durante este artigo, entendemos que há importância na participação ativa e assistida de profissionais da saúde citados no presente informativo, para que o atleta de fisiculturismo tenha um ótimo desempenho que irá gerar resultados significativos não apenas mantendo mas também melhorando a saúde desse atleta, buscando prevenir lesões, obter uma nutrição mais saudável e específica para si, além de entender o que acontece com o seu organismo e obter melhores programas de treino, focados na progressão e periodização desses. Além disso, entendemos que é necessário o cuidado com o psicológico que pode ser afetado durante o processo de preparação. Nos momentos de preparação, é comum vermos fisiculturistas extremamente focados e disciplinados em busca da vitória e que se motivam para tal feito, entretanto, a importância do psicólogo esportivo é orientar e auxiliar que este atleta possa lidar melhor com as possíveis frustrações da preparação e do campeonato.

“O corpo nunca responderá completamente aos seus treinamentos até que você entenda como treinar a mente também. A mente é um dínamo, uma fonte de energia vital. Essa energia pode ser negativa e trabalhar contra você, ou pode ser utilizada para dar-lhe treinamentos inacreditáveis e desenvolver um físico que se mantenha até suas mais entusiastas expectativas”

Arnold Schwarzenegger

REFERÊNCIAS

Caminha, R., Wainer, R., Oliveira, M., & Piccoloto, M. N. Psicoterapias CognitivoComportamentais: Teoria e Prática. São Paulo: 2003.

Volpe, S. L; Sabelawski, S.B; Mohr, C.R. Nutrição para Praticantes de Atividade Física com Necessidades Dietéticas Especiais. São Paulo: ROCA, 2010

Asscom | Grupo Tiradentes. Fisioterapia esportiva: importante para atletas amadores e profissionais. Aracaju -Sergipe, 2022.

Miguel, Maria. EMOÇÕES PRÉ-COMPETITIVAS EM ATLETAS DE BASQUETEBOL: UMA ANÁLISE QUALITATIVA NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA DO ESPORTIVO. São Paulo, 2008.

FABIANI, Marli Terezinha. PSICOLOGIA DO ESPORTE: A ANSIEDADE E O ESTRESSE PRÉ-COMPETITIVO. Paraná.

GOULD, Daniel. Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício. 2. ed. Porto Alegre, 2001.

Estevão, Adriana. PRÁTICA DO FISICULTURISMO: significado. São Paulo, 2005.

Lavoura Tiago, Callegari Marcelo, Machado Antônio. Os estados emocionais e a importância do treinamento psicológico no esporte. Motriz, Rio Claro, v.14 n.2 p.115-123, abr./jun. 2008.

Hernandez Arnaldo. Perspectivas profissionais da Medicina do Esporte Rev Med São Paulo, 2012 jan.-mar.;91(1):9-13.

Mallmann Lucas B, Alves Fernanda D. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo. v. 12. n. 70. p.204-212. Mar./Abril. 2018. ISSN 1981-9927.

Trevelin Fernanda, Alves Cássia F. Psicologia do esporte: revisão de literatura sobre as relações entre emoções e o desempenho do atleta. Psic. Rev. São Paulo, volume 27, n. especial, 545-562, 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil